

REACTANCIA PSICOLÓGICA Y PERCEPCIÓN DE LIBERTAD EN ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS

Psychological reactance and perception of freedom in school adolescents

ANNABELLA DONNINO

Escuela de Psicología de la Universidad Rafael Urdaneta.

Maracaibo, Venezuela.

Email: annabellavdonnino@gmail.com

VICTORIA GONZÁLEZ

Escuela de Psicología de la Universidad Rafael Urdaneta.

Maracaibo, Venezuela.

Email: victoriaisabelgch@gmail.com

Admisión: 11-01-2022

Aceptación: 22-07-2022

RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la reactancia psicológica y percepción de libertad en adolescentes escolarizados, bajo la teoría de reactancia psicológica de Brehm (1981) y la teoría de libertad de Millán-Puelles (1984). Se realizó un estudio correlacional en una muestra de 216 estudiantes escolarizados de distintas instituciones educativas del estado Zulia, Venezuela, seleccionado con un muestreo no probabilístico de tipo bola de nieve. Se utilizó la escala de Reactancia Psicológica o HPRS (Hong y Page, 1989) la cual posee una alta confiabilidad y el Inventario de Percepción de Libertad, desarrollado por las investigadoras con adecuada consistencia interna. Se comprobó la hipótesis de que existe una relación inversa entre reactancia psicológica y libertad de elección, pero no con las libertades percibidas. Se evidenció un nivel medio de reactancia psicológica, nivel alto de libertad de elección, así como nivel alto de libertades percibidas.

PALABRAS CLAVE: Reactancia psicológica; percepción de libertad; adolescentes;

ABSTRACT

The objective of this research was to determine the psychological reactance and perception of freedom in school-going adolescents, under the psychological reactance theory of Brehm (1981) and the freedom theory of Millán-Puelles (1984). This correlational study was carried out in a sample of 216 school students from different educational institutions in the state of Zulia, Venezuela, selected with a non-probabilistic snowball sampling. This study used the Psychological Reactance Scale or HPRS (Hong and Page, 1989), which has a high reliability, and the Perception of Freedom Inventory, developed by the researchers with adequate internal consistency. The study tested the hypothesis that there is an inverse relationship between psychological reactance and freedom of choice, but not with perceived freedoms. There was evidence of a medium level of psychological reactance, a high level of freedom of choice, as well as a high level of perceived freedoms.

KEY WORDS: Psychological reactance; perception of freedom; adolescents

CÓMO CITAR EL ARTÍCULO: Donnino, A. y González, V. (2023). Reactancia psicológica y percepción de libertad en adolescentes escolarizados. *Sistemas Humanos*, 3(1), 23-41.